

HUQUQBUZARLIK SODIR ETISHGA MOYIL SHAXSLARGA NISBATAN “PROFILAKTIK KUZATUV”NI OLIB BORISH VA UNI AMALGA OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI

Aslanov Bobur Tuxtayivich*

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi, mayor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209338>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Huquqbuzarlik, moyil, profilaktik kuzatuv, jinoyat, ilgari sudlangan, profilaktik hisob va ma'muriy nazorat va chora-tadbirlar.

ABSTRACT

Mazkur maqola huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'sirchan ta'minlash va bu borada huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarning kelgusida jinoyat sodir etish ehtimoli holatini oldini olish uchun ularni profilaktik kuzatuvga olish lozimligi, shuningdek shu yo'nalishda tadqiqot olib borgan olimlarning ilmiy yondoshuvlari va anketa so'rovnomalari orqali yoritib berilgan.

Bugungi rivojlangan xorijiy davlatlarda, ayniqsa Buyuk Britaniya, AQSh va Yangi Zelandiyada bolalarni jinsiy zo'rvonlikka moyil shaxslardan himoya qilishning samarali choralari ishlab chiqilgan. Jumladan, Yangi Zelandiyaning “Bolalarni himoya qilish to'g'risida”gi qonuni asosida bolalarga nisbatan jinsiy tusdagi jinoyatlar sodir etgan shaxslarning reyestrini yuritish tartibi joriy etilgan[1].

Mazkur reyestr bolalarga nisbatan jinsiy tusdagi jinoyat sodir etgan shaxslarning shaxsiy ma'lumotlari to'g'risidagi yozuvlarni o'z ichiga oladi. Reyestr oldin jinoyat sodir etgan shaxslarni monitoring qilish orqali ularning qayta jinoyat sodir etishining oldini olish hamda bolalarning xavfsizligini ta'minlashda jazoni ijro etish muassasasi va politsiya xodimlariga yordam beruvchi vosita hisoblanadi.

Hususan, milliy normativ-huquqiy hujjatlarimizda ham shu kabi chora-tadbirlar tizimini kuzatish mumkin. Masalan, yuqoridagi ayrim toifadagi huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarning ro'yxati shakllantirilishi, shuningdek jamoat tartibini buzgan, qayta jinoyat sodir etgan shaxslarning yagona elektron ro'yxatini yuritish va axborot tizimi orqali davriy monitoring qilib borish tartibini yo'lga qo'yishda quyidagilar amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan:

- jamiyat manfaatlariga qarshi ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatlar ro'yxatini shakllantirish;
- jamiyat manfaatlariga qarshi jinoyat sodir etgan shaxslarning ro'yxatini “E-jamoat xavfsizligi” axborot tizimida yuritish;
- qayta jinoyat sodir etgan shaxslarning ro'yxatini “E-jamoat xavfsizligi” axborot tizimida yuritish;

Ushbu shaxslarning ro'yxatini davriy monitoring qilib borish, uch martadan ortiq jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan profilaktik nazoratidagi (profilaktik hisob va ma'muriy nazorat instituti o'rniga) shaxslarga belgilanadigan majburiyatlar va cheklovlarni to'liq qo'llash mexanizmlari belgilanadi[2].

Nazarimizda, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning yagona elektron ro'yxatini yuritish va axborot tizimi orqali davriy monitoring qilib borish tartibini yo'lga qo'yilishi: *birinchidan*; profilaktika inspektorlari nazorati ostida bo'lgan toifalar haqidagi bir necha ma'lumotlarni kiritib borishni osonlashtiradi; *ikkinchidan*, ichki ishlar organlari sohaviy xizmat subyektlari o'rtasida axborotlarni almashishni tezlashtiradi; *uchinchidan*, xodimlarning sarf-xarajatlarini kamaytirish bilan birga ularning ish hajmini soddalashtiradi; *to'rtinchidan*, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarni bevosita va bilvosita "profilaktik kuzatuv"ga olish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Shu kabi istohotlar ayrim manbalarda, "nazorat ostidagi shaxslarning sud tomonidan belgilangan ma'muriy cheklovlar va boshqa majburiyatlarga amal qilishlarini samarali ta'minlash maqsadida ko'ngilochar joylar (kafe, bar, restoran, tungi klublar va h.k.) hamda jamoat (bozorlar, stadionlar, bekatlar va h.k.) joylarida o'rnatilgan "aqlli (smart)" kameralarning elektron bazasiga ma'muriy nazorat ostidagi shaxslarning fotosuratlarini joylashtirish orqali nazorat qilish tizimini yo'lga qo'yish lozim"[3] ekanligi ta'kidlangan. Ushbu tizim kelgusida "profilaktik kuzatuv" ostiga olingan shaxslar toifalari tomonidan cheklovlarga to'liq rioya etilishini kafolatlashga xizmat qiladi.

Bu borada, Rossiya Federatsiyasi va Belorussiya Respublikalarining qonunchiligida "profilaktik kuzatuv" quyidagi toifalarga: 1) og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyat sodir etgan yoxud ikki marta qasddan sodir etgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum qilinganlarga; 2) shartli hukm qilingan, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan, tayinlangan jazo yengilrog'i bilan almashtirilgan shaxslarga[4] nisbatan amalga oshirilishi aniq belgilab quyilgan.

Shu xususda, M.Q. O'razaliyev ilgari jinsiy jinoyatlar sodir etganligi uchun javobgarlikka tortilgan yoki ularni sodir etishda gumon qilingan shaxslar alohida kuzatuv ostiga olinishi lozim[5] degan fikriga qo'shilgan holda, shaxsni "profilaktik kuzatuv"ga olishni ma'muriy nazorat, profilaktik hisob va probatsiya nazoratidan yechilgan, shuningdek ilgari o'ta xavfli retsivist maqomida bo'lgan shaxslar o'rtasida ham olib borish lozim.

Anketa so'rov ishtirokchilariga, "*Sizningcha, "profilaktik kuzatuv"ni ilgari og'ir turdagi jinoyatlar sodir etib, ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlarining ma'muriy nazorat, profilaktik hisob va probatsiya nazoratidan yechilgan ammo o'zida huquqbuzarlik sodir etishga moyillikni saqlab qolgan shaxslar toifalariga nisbatan olib borishni qanday baholaysiz?*" degan savolga respondentlarning 68 % – jobjiy baholashgan".

Bizningcha, O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 25-kuni qabul qilingan "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi Qonunining 14-moddasida tezkor-qidiruv xizmati subyektlari nazorati ostidagi huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarga nisbatan "tezkor kuzatuv" chora-tadbirlarini amalga oshirish lozimligi belgilangan[6], biroq O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kuni qabul qilingan "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunida profilaktika inspektorlari nazoratidagi huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar toifalari bilan ishlash yuzasidan "profilaktik kuzatuv"ni olib borish va uni amalga oshirish chora-tadbirlari ko'rsatilmagan.

Har qanday davlatning huquqni muhofaza qilish faoliyati tizimida qidiruv ayniqsa jinoyatchilikka qarshi kurashish, inson huquq va erkinliklari himoyasini ta'minlashning muhim yo'nalishi sifatida alohida e'tiborga olinadi[7]. Shu sababli huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatida ham tezkorlikni taminlash, shuningdek kelgusida ayrim toifadagi shaxslar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olish maqsadida yangi qonun normalarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Yuqoridagi tadqiq qilingan manbalarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi 2014-yil 14-may kuni qabul qilingan 371-sonli qonuniga quyidagi mazmundagi 34¹-moddasi bilan to'ldirishni taklif etamiz:

"profilaktik kuzatuv – profilaktik hisobdan chiqarilgan, sudlanganlik muddati tugagan, shuningdek ma'muriy nazorat muddati tamom bo'lgan shaxslarda g'ayriijtimoiy xulq-atvor va huquqbuzarlik sodir etishga moyillik saqlanib qolganligi munosabati bilan ularni bevosita va bilvosita profilaktik kuzatuvga olish va amalga oshirish". Mazkur taklif kelgusida huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlashni huquqiy tartibga solishni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Ta'kidlash joizki, profilaktik kuzatuvga olish va uni amalga oshirish chora-tadbirlarini nafaqat huquqbuzarlikka moyil yoki huquqbuzar sodir etgan shaxslarga nisbatan, balki g'ayriijtimoiy xulq-atvorli va huquqbuzarliklardan jabrlanish ehtimoli (viktimligi) yuqori bo'lgan shaxslar o'rtasida ham o'tkazilishi huquqbuzarliklarni profilaktikasini ta'minlashga ijobiy turtki bo'lib xizmat qiladi.

Sharl Lui Monteskyo o'zining "Qonun ruhi haqida"gi falsafiy-huquqiy asarida shunday fikr bildirgan: "Aqli qonun chiqaruvchi jinoyat uchun jazo berish haqida emas, jinoyatlarning oldini olish haqida qayg'uradi, ya'ni u jinoyat uchun jazolashga emas, balki axloqni yaxshilashga harakat qiladi" [8]. Shu xususida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, huquqbuzarliklarning oldini olish masalalarini samarali yechish ustuvor vazifalarimizdan biri bo'lib qoladi. Chunki, bitta bo'lsa ham jinoyat bo'lgani hammamizni tashvishga solishi kerak[9].

Bu borada, huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash sohasida ilmiy-tadqiqot olib borgan olimlardan S.B. Xo'jaqulovning, huquqbuzarliklar profilaktikasini yanada takomillashtirish yo'nalishlariga oid ilmiy xulosalari, amaliy tavsiya va takliflariga[10] qo'shilgan holda, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlash faoliyatini rivojlantirish yuzasidan quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

- 1) terrorism va ekstremizm jinoyatlarini sodir etgan va o'zida buzg'unchi g'oyalarni saqlab qolgan shaxslarni aniqlash va ularni to'g'ri yo'lga qaytarish uchun rasmiy faoliyat yuritayotgan din vakillarining bu yo'nalishdagi huquqbuzarliklar profilaktikasini manzilli va tizimli amalga oshirishdagi ishtirokini ta'minlash;
- 2) mutaxassis-psixologlar bilan hamkorlikda jinoyatchilik salmog'i ko'paygan joylarda huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarning ijtimoiy-psixologik portretini tuzish orqali ularni aniqlash hamda ularga nisbatan tezkor profilaktik va huquqiy choralarni qo'llash yo'li bilan jinoyatlarni oldini olishga erishi;
- 3) aholi gavjum bo'lgan joylar, shuningdek jamoat transportlarida o'rnatiladigan su'niy intellektlar mavjud bo'lgan qurilmalarni ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya bo'linmalarini "Situatsion-tahliliy markazlari"ga integratsiyalash orqali jinoyat sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarni aniqlash, shuningdek ular haqida yaqin xududda faoliyat

olib borayotgan xodimlarni xabardor qilish va fuqarolarni ogohlantirish tizimini amaliyotga joriy etish;

4) Ichki ishlar organlari sohaviy xizmat subyektlarining bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida, ular uchun huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlash faoliyatiga doir o'quv-uslubiy qo'llanmalar tayyorlab, ularga tarqatish hamda bu borada o'quv seminar trening mashg'ulotlarini tashkil etish.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, tadqiq qilingan mavzu yuzasidan huquqbuzarliklar profilaktikasining takomillashtirishni ko'zlab ilgari surilgan taklif va tavsiyalar: *birinchidan*, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlash faoliyatiga oid muammolari bo'yicha amalga oshiriladigan tadqiqotlar yo'nalishlarini belgilab olishga; *ikkinchidan*, huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir qonunchilikni takomillashtirish va huquqni qo'llash amaliyoti samaradorligiga erishishga; *uchinchidan*, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlash amaliyotiga innovatsion texnologiyalarni joriy etishga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. NZ Police APP/. (Murojaat vaqti 14.03.2024). //URL://https://www.police.govt.nz/sites/default/files/documens/child-sex-offender-fact-sheet.pdf
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2022 - 2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida Jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasini 2023-yilda amalga oshirish bo'yicha «Yo'l aritasi»ni tasdiqlash to'g'risida"gi 121-sonli Qarori. (Murojaat vaqti 17.04.2024). URL:https://lex.uz/docs/6411327
3. *Axmedov H.E.* Ma'muriy nazorat ostidagi shaxslarga oid profilaktik chora-tadbirlarni takomillashtirish. yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan Dissertasiya. T - 2021 yil. Bet-125
4. *Redko N.L.* Postpenitentsiarnyy nadzor po zakonodatelstvu Rossiyskoy Federatsii i Respubliki Belarus // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. - 2008. - № 4. - S. 117.
5. *O'razaliyev M.Q.* Oilada voyaga yetmaganlarga qarshi sodir etiladigan jinsiy jinoyatlarning oldini olish: Yuridik fanlar nomzodi dissertatsiyasi avtoreferati. - T., 2008. - B. 17-18. (25).
6. O'zbekiston Respublikasi "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi 25.12.2012 yildagi O'RQ-344-son Qonun [Murojaat vaqti: 25.06.2023]. //URL://https://lex.uz/docs/-2107763
7. *Gordeev Sergey Nikolaevich.* Organizatsiya rolysknoy raboty pravooxranitelnykh organov (zarubejnyy o'p'yt). [Murojaat vaqti: 22.10.2024]. //URL://https://jzsp.ru/articles/article-2545.pdf
8. Monteske Sh. Izbrannyye proizvideniya. - M., 1955. - B. 231.
9. [Murojaat vaqti 06.04.2024]. //URL://https://president.uz/uz/1914
10. *Xo'jaqulov S.B.* Huquqbuzarliklar profilaktikasini yanada takomillashtirish yo'nalishlari. //Huquqbuzarliklar profilaktikasining dolzarb masalalari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2019 yil 17 aprel).